

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И УРОВНЯ БОЛИ У БОЛЬНЫХ С ПРЕДРАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА**Ережепов Б.Б.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** Статья посвящена исследованию результатов сравнительной оценки качества жизни и уровня боли у пациентов с предраковыми заболеваниями слизистой оболочки полости рта. Рассматриваются клинические проявления, факторы риска развития рака ротовой полости, методы диагностики и лечения заболеваний слизистой оболочки рта. Анализируются показатели общего состояния здоровья пациентов, уровень психологического стресса и социальные аспекты заболевания. Представлены данные анкетирования и опросников, оценивающих качество жизни пациентов и степень выраженности болевых ощущений.*

***Ключевые слова:** предраковые заболевания, слизистая оболочка рта, лейкоплакия, декубитальная язва, красный плоский лишай.*

THE RESULTS OF A COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE AND PAIN LEVELS IN PATIENTS WITH PRECANCEROUS DISEASES OF THE ORAL MUCOSA**Yerezhopov B.B.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** The article is devoted to the study of the results of a comparative assessment of the quality of life and the level of pain in patients with precancerous diseases of the oral mucosa. Clinical manifestations, risk factors for oral cancer, methods of diagnosis and treatment of diseases of the oral mucosa are considered. The indicators of the general state of health of patients, the level of psychological stress and the social aspects of the disease are analyzed. The data of questionnaires and questionnaires assessing the quality of life of patients and the severity of pain are presented.*

***Key words:** precancerous diseases, oral mucosa, leukoplakia, decubital ulcer, lichen planus.*

ОҒИЗ ШИЛЛИҚ ҚАВАТИНИ РАКОЛДИ КАСАЛЛИКЛАРИДАГИ ҲАЁТ СИФАТИ ВА ОҒРИҚ ДАРАЖАСИНИ ТАҚҚОСЛАШ НАТИЖАЛАРИ**Ережепов Б.Б.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мақола оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг раколди касалликлари билан хасталанган беморларнинг ҳаёт сифати ва оғриқ даражасини таққослаш бўйича ўтказилган тадқиқот натижаларига бағишланган. Оғиз бўшлиғи саратони ривожланиши хавф омиллари, клиник кўринишлари, таъхислаш ва даволаш усуллари кўриб чиқилади. Беморларнинг умумий ҳолати кўрсаткичлари, руҳий стресс даражаси ҳамда касалликнинг ижтимоий жиҳатлари таҳлил қилинади. Тадқиқот давомида беморларнинг ҳаёт сифатини ва оғриқни даражасини баҳоловчи сўровнома маълумотлари келтириб ўтилган.*

***Калит сўзлар:** раколди касалликлари, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати, лейкоплакия, декубитал яра, қизил ясси темирлатки.*

Актуальность. Проблема высокой распространенности и низкой обращаемости за стоматологической помощью, а также не всегда эффективное лечение заболеваний слизистой оболочки рта (СОР) является одной из приоритетных задач не только науки, но и практики [1,7,23,29].

Актуальность этой темы обусловлена увеличением доли предраковой патологии в структуре стоматологической заболеваемости и составляет от 15,2% до 49,1%, характеризуется тенденцией к «омоложению», неблагоприятно сказывается на пищеварительном процессе, способствует снижению резистентности организма, приводит к значительным изменениям зубочелюстной системы, негативно влияет на психоэмоциональную сферу больного тем самым, ухудшая качество жизни [17, 18, 19, 24, 27]. Особенности этиологии и патогенеза, отсутствие четкой клинической картины, присущей конкретной нозологической форме предраковых заболеваний СОР, склонность к затяжному течению, а также ограниченные возможности существующих и применяемых методов диагностики вызывают у врачей практического здравоохранения трудности при постановке диагноза, приводят к диагностиче-

ским неудачам, утяжелению течения патологических процессов, сокращению сроков их ремиссии и прогрессированию [18, 20, 23, 29].

Цель исследования. Повышение эффективности диагностики и разработка алгоритмов комплексного лечения предраковых заболеваний слизистой оболочки рта.

Результаты исследования. По результатам сравнительной оценки качества жизни пациентов разных групп установлено, что онкопатология СОР в большей степени снижает качество жизни пациентов, чем предраковые поражения СОР. Было выявлено статистически значимое отличие среднего результата показателя Oral Health Impact Profile (ОНIP)-14: в группе больных с злокачественными новообразованиями (ЗНО) СОР средние значения показателя ОНIP-14 были выше на 10 баллов, чем суммарно вся предраковая патология (ДИ = 8 – 12 баллов, $p < 0,001$). Результаты анкетирования по опроснику ОНIP-14 у пациентов, страдающих плоскоклеточным раком СОР, оказались выше, чем у пациентов с лейкоплакией на 11 баллов (ДИ = 9 – 15, $p < 0,001$), пациентов с красным плоским лишаяем (КПЛ) – выше на 9 баллов (ДИ = 8 – 12, $p < 0,001$), пациентов с хронической травматической язвой СОР – выше на 7 баллов (ДИ = 3 – 9, $p < 0,001$). При внутригрупповом сравнении среди пациентов с предраковыми процессами СОР наиболее высокий балл регистрировался у пациентов с декубитальной язвой СОР. У пациентов с КПЛ показатель ОНIP-14 оказался на 3 балла ниже (ДИ = 0 – 7 баллов, $p = 0,028$), а у пациентов с лейкоплакией – на 6 баллов меньше по сравнению с пациентами с декубитальной язвой (ДИ = 2 – 9 баллов, $p = 0,002$). Между показателями ОНIP-14 у пациентов с КПЛ и лейкоплакией статистически значимых различий обнаружено не было (таблица 1.).

Таблица 1.

Сравнительная оценка качества жизни у пациентов с предраковыми заболеваниями и плоскоклеточным раком СОР.

Патология	Значение ОНIP-14, балл	
Рак СОР	48 [42; 56]	
Предраковая патология (все нозологии)	39 [33; 47] *	
Предраковая патология (по нозологиям)	Лейкоплакия	37 [31; 42] * **
	КПЛ	39 [33; 47] * **
	Декубитальная язва	41 [39; 47] *

Примечание: значения представлены в виде Me [Q1; Q3], где Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартили, соответственно.

* - статистически значимые ($p < 0,05$) отличия от пациентов с раковой патологией СОР.

** - статистически значимые ($p < 0,05$) отличия от пациентов с язвой.

При предраковой патологии СОР к значительному снижению качества жизни пациентов приводят формы, сопровождающиеся выраженным болевым синдромом, например, вследствие образования язв и эрозий. Вероятно, что различия между результатами данного теста внутри группы предраковой патологии во многом зависят от выраженности болевого синдрома. По данным литературы рак СОР, как правило, приводит к существенному снижению качества жизни не только по сравнению со здоровыми лицами, но и пациентами, страдающими предраковой патологией СОР, причем при злокачественном процессе сильнее страдает и функциональная, и психологическая составляющие качества жизни [16, 18].

В результате проведенного лечения пациентов с различной предраковой патологией СОР методами ПТ, ФДТ и на фоне традиционного лечения при оценке уровня боли по шкале визуальная аналоговая шкала (ВАШ) получены следующие результаты.

У больных лейкоплакией СОР, которым лечение проводилось с применением ТТ, значения показателя ВАШ снизился на 50%, а при лечении методами ФДТ и ПТ – на 67%, (ФДТ и ПТ значимо превзошли ТТ по воздействию на динамику ВАШ, в обоих случаях $p < 0,01$). У пациентов с КПЛ ТТ также привела к снижению индекса ВАШ на 50%, а и ФДТ и ПТ – на 83% (ФДТ и ПТ значимо превзошли ТТ по воздействию на динамику ВАШ, в обоих случаях $p < 0,001$). ТТ декубитальной язвы СОР привело к снижению индекса ВАШ на 50%, ФДТ – на 80%, а ПТ – на 83% (динамика показателя в группе ФДТ и ПТ была существенно выше таковой в группе ТТ, $p = 0,004$ и $p < 0,001$ соответственно).

Оба предложенных метода (плазма- и фотодинамическая терапия) значимо превзошли стандартное лечение по воздействию на динамику ВАШ при всех формах предраковой патологии.

Сравнение результатов динамической оценки качества жизни пациентов до и после лечения

позволило сформировать следующие выводы.

У пациентов, страдающих лейкоплакией СОР и получивших курс инъекция тромбоцитарной аутоплазмы, показатель ОНП-14 снизился на 60%, а при лечении методом ФДТ показал наилучшие результаты в виде его редукции на 67% (в обеих случаях $p < 0,001$). В то время как традиционное лечение приводило к уменьшению показателя качества жизни на 45%. Различия между влияниями ФДТ и ПТ на данный показатель оказались пограничными с общепринятым уровнем значимости ($p = 0,056$), т.е. можно говорить о тенденции более выраженного влияния ФДТ на итоговый балл опросника ОНП-14 по сравнению с ПТ.

У пациентов с КПЛ динамика показателя ОНП-14 после лечения выглядела следующим образом: ПТ демонстрировала наилучшие результаты и приводила к максимальному снижению показателя на 71%; при этом ФДТ была менее эффективна по влиянию на данный показатель, снижая его на 67%; при этом традиционный вариант лечения привел к уменьшению балла на 49%. У пациентов с декубитальной язвой СОР ПТ оказала более выраженный позитивный эффект по воздействию на динамику показателя ОНП-14, что выражалось в статистически значимом снижении показателя при ПТ – на 70%, при ФДТ – на 63% и на 45% при ТТ (в обеих случаях $p < 0,001$).

Уровень качества жизни по опроснику ОНП-14 у пациентов с КПЛ и декубитальной язвой СОР в большей степени реагировал на ПТ, чем на ФДТ и ТТ ($p < 0,001$), а у больных с лейкоплакией СОР – на ФДТ ($p < 0,001$).

Динамика ВАШ и ОНП-14 в течение месяца наблюдения продемонстрировала преимущества ПТ и ФДТ над ТТ по воздействию на болевой синдром и качество жизни пациентов при изучаемой патологии. Кроме этого, отмечена тенденция к большей эффективности ПТ при КПЛ, а ФДТ при лейкоплакии на качество жизни пациентов, а также значимое превосходство влияния ПТ на качество жизни над ФДТ в лечении хронической язвы СОР. Следует отметить, что ТТ предраковых заболеваний также способствовала уменьшению болевого синдрома и росту качества жизни, однако, во всех группах значимо уступала по влиянию на данные параметры ПТ и ФДТ.

Таким образом, предраковая патология СОР приводит к значительному снижению качества жизни пациентов особенно формы, сопровождающиеся выраженным болевым и эрозивно-язвенным синдромом (ОНП-14 - 39 баллов; увеличение ВАШ на 2 балла (ДИ = 2– 2 балла, $p < 0,001$)).

Список литературы:

1. Azamatovich S. R., Alimdzhonovich R. Z. The functional state of platelets in children with congenital cleft palate with chronic foci of infection in the nasopharynx and lungs //International scientific review. – 2022. – №. LXXXVII–I. – С. 32-35.
2. Rodrigues, P., Rizaev, J. A., Hjaz, A., Altalbawy, F. M., Hanumanthaiyah, M., Sharma, K., ... & Zwamel, A. H. (2024). Dual role of mi-croRNA-31 in human cancers; focusing on cancer pathogenesis and signaling pathways. *Experimental Cell Research*, 442(2), 114236.
3. Rizaev J. A., Maeda H., Khramova N. V. Plastic surgery for the defects in maxillofacial region after surgical resection of benign tumors //Annals of Cancer Research and Therapy. – 2019. – Т. 27. – №. 1. – С. 22-23.
4. Saadh, M. J., Khalifehsoltani, A., Hussein, A. H. A., Allela, O. Q. B., Sameer, H. N., Rizaev, J., ... & Alsaikhan, F. (2024). Exosomal microRNAs in cancer metastasis: A bridge between tumor micro and macroenvironment. *Pathology-Research and Practice*, 155666.
5. Ризаев Ж. А., Мусаев У. Ю. Влияние условий внешней среды на степень пораженности населения стоматологическими заболеваниями //Врач-аспирант. – 2009. – Т. 10. – №. 37. – С. 885-889.
6. Rustambekovna, Akhrorova Malika Shavkatovna Shaimatova Azizakhon. "Manifestation of the oral mucosa in covid-19." *Scientific Journal Of Medical Science And Biology* 2.2 (2023): 7-16.
7. Alimdjanovich R. J. et al. Pathomorphological changes in the oral mucosa in patients with colon cancer //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 7. – С. 666-672.
8. Asatullaevich, U. K., Maeda, H., Amrulloevich, G. S., Alimdjanovich, R. J., & Aliyarovich, G. A. M. (2019). Benefit of rehabilitation for patients with postoperative defects due to maxillofacial tumors. *Annals of Cancer Research and Therapy*, 27(1), 19-21.
9. Ризаев Ж. А., Нарзиева Д. Б., Фуркатов Ш. Ф. Регионарная лимфотропная терапия при фурункулах и карбункулах челюстно-лицевой области //ТОМ-1. – 2022. – С. 386.
10. Ризаев Ж. и др. Проявления COVID-19 в полости рта. (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 40-46.
11. Ортикова Н., Ризаев Ж., Кубаев А. Психоэмоционального напряжения у детей на амбулаторном стоматологическом приеме //Журнал стоматологии и краниофациальных исследова-

ний. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 59-63.

12. Khazratov, A. I., Rizaev, J. A., Lisnychuk, N. Y., Reimnazarova, G. D., Kubaev, A. S., & Olimjonov, K. J. (2021). Morphofunctional Characteristics Of The Oral Mucosa Of Experimental Rats In Experimental Carcinogenesis. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(2), 227-235.

13. Гаффаров, У. Б., Кубаев, А. С., Хазратов, А. И., & Ахророва, М. Ш. (2020). Сравнительная оценка в амбулаторных условиях медикаментозной премедикации при оральных операциях. *Re-Health Journal*, 1(3), 484-6.

14. Элбековна Н. Н., Мухамедович М. И., Эмильевна Х. Л. Изучение чувствительности микрофлоры полости рта у пациентов, подвергающихся съемному и несъемному ортодонтическому лечению, при использовании некоторых лекарственных препаратов // *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. – 2022. – Т. 3. – №. 2.

15. Алимджанович Р. Ж., Саидолимович К. А. Орттирилган юз-жағ нуқсонлари бўлган беморларга ортопедик стоматологик ёрдамни ташкил этишни социологик баҳолаш // *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. – 2022. – Т. 3. – №. 3.

16. Хусанбоева Ф., Ризаев Ж., Кубаев А. Проявления хронической болезни почек в полости рта // *Журнал вестник врача*. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 154-160.

17. Ризаев Ж. А., Ризаев Э. А., Кубаев А. С. Роль иммунной системы ротовой полости при инфицировании пациентов коронавирусом SARS-COV-2 // *Здоровье, демография, экология финно-угорских народов*. – 2020. – №. 3. – С. 67-69.

18. Ризаев Ж. А., Кубаев А. С., Лим Т. В. Влияние хронического гастродуоденита на гигиеническое состояние полости рта при стоматите и гингивите у больных // *Confrencea*. – 2025. – Т. 1. – С. 39-40.

19. Лим Т. В., Кубаев А. С. Оценка стоматологического статуса при гингивитах у больных с хроническим гастродуоденитом // *Confrencea*. – 2024. – Т. 10. – С. 282-283.

20. Абдуллаев Ш., Юсупова Д., Кубаев А. Оценка морфологических параметров патологических послеоперационных рубцов в зависимо-

сти от характера редермализации сукцинат содержащим препаратом // *in Library*. – 2021. – Т. 21. – №. 2. – С. 1-26.

21. ZhA, Rizaev, and Khazratov AI. "Kantserogennoe vliyanie 1, 2-dimetilgidrazina na organizm v tselom." *Problems of Biology and Medicine* 1.116 (2020): 269-272.

22. Khazratov A. I. et al. Morphofunctional Characteristics Of The Oral Mucosa Of Experimental Rats In Experimental Carcinogenesis // *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*. – 2021. – Т. 8. – №. 2. – С. 227-235.

23. Alimjanovich R. J., Isamidinovich K. A. Indicators of the microflora of the oral cavity in patients with colon cancer // *Ўзбек тиббиёт журнали тахририй маслахат кенгаши редакционний совет Ўзбекский медицинский журнал Editorial Board of the Uzbek medical journal*. – С. 50.

24. Khazratov A. I., Rizaev Y. A. Oral condition in patients with colon cancer // *International Scientific and Practical Online Conference, Actual Problems of Fundamental, Clinical Medicine and Distance Learning, Opportunities*. – 2020. – С. 137-138.

25. Iskhakova Z. S., Iskhakova F. S., Narzieva D. B. The use of osteogenic material to replace jaw cavity defects // *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*. – 2022. – Т. 25. – №. 4. – С. 20-25.

26. Нарзиева Д. Б. и др. Improving the treatment of peri-implantitis using the herbal medicine zub-pre // *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. – 2023. – Т. 4. – №. 4.

27. Alimdzhanovich R. Z., Dalievich N. B., Bakhtiyorovna N. D. Lymphotropic therapy for diseases of the Maxillofacial Region // *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 111-120.

28. Исхакова З. Ш., Нарзиева Д. Б. Изучение местного иммунитета у больных с одонтогенными воспалительными заболеваниями // *Современные достижения стоматологии*. – 2018. – С. 56-56.

29. Яковлева, Л. П. Лечение рака слизистой оболочки полости рта / Л. П. Яковлева // *Опухоли головы и шеи*. – 2013. – №. 2. – С. 20-25.

Для цитирования: Ережепов Б.Б. Результаты сравнительной оценки качества жизни и уровня боли у больных с предраковыми заболеваниями слизистой оболочки рта // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 4(18). – С. 475–478. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16486630>